

М. Л. ЖЕЛЕЗЦОВ | М. L. ZHELEZTSOV
Финансовый университет при Правительстве | Financial University under the Government
Российской Федерации | of Russian Federation

О РЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ ГОСУДАРСТВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА — ЧЛЕНОВ БРИКС

REGULATION OF CORPORATE GOVERNANCE IN JOINT STOCK COMPANIES OF MIDDLE EASTERN BRICS MEMBER STATES

Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе источников правового регулирования корпоративных отношений и выявлении особенностей организации систем органов управления в корпорациях государств Ближнего Востока — членов БРИКС (Республики Египет, Исламской Республики Иран и Объединенных Арабских Эмиратов). Актуальность работы обусловлена активным наращиванием торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации с данными юрисдикциями в условиях агрессивного политического и экономического давления со стороны недружественных государств и необходимости переориентации внешней торговли. Методологическую основу исследования составил сравнительно-правовой метод, позволивший выявить общие закономерности и национальную специфику корпоративно-правового регулирования в рассматриваемых государствах. В рамках исследования изучены конституционные основы и иерархия источников, регулирующих отношения по корпоративному управлению акционерными обществами; подходы к организации структур органов управления

Abstract. The purpose of this study is to comprehensively analyze the sources of legal regulation of corporate relations and identify the features of the organization of corporate governance systems in the Middle Eastern BRICS member states (the Arab Republic of Egypt, the Islamic Republic of Iran, and the United Arab Emirates). The relevance of this work is determined by the active expansion of trade and economic cooperation between the Russian Federation and these jurisdictions in the context of reorienting foreign trade towards friendly countries. The methodological foundation of the study is the comparative legal method, which made it possible to identify common patterns and national specificities of corporate legal regulation in the states under consideration. The study examined the constitutional foundations and hierarchy of sources regulating corporate governance relations, and investigated approaches to organizing management structures in each jurisdiction. As a result, it was established

в каждой юрисдикции. В результате установлено, что правовые системы всех трёх государств характеризуются конституционным закреплением шариата в качестве главного источника права при различной степени его практического применения в корпоративных отношениях. Выявлено, что в отношении акционерных обществ закреплена классическая одноуровневая модель корпоративного управления с совмещением советом директоров стратегических и оперативных функций. Для иных организационно-правовых форм установлены более гибкие структуры управления с различными пороговыми значениями для формирования коллегиальных органов. Выводы исследования имеют практическое значение для российских субъектов предпринимательской деятельности при структурировании трансграничных операций и минимизации правовых рисков при сотрудничестве с контрагентами из государств Ближнего Востока — членов БРИКС.

Ключевые слова: корпоративное право, корпоративное управление, страны Ближнего Востока, Республика Египет, Исламская Республика Иран, Объединенные Арабские Эмираты

that the legal systems of all three states are characterized by the constitutional enshrinement of Sharia as the primary source of law, with varying degrees of its practical application in corporate relations. It was revealed that a classical one-tier corporate governance model is established for joint stock companies, where the board of directors combines both strategic and operational functions. For other organizational and legal forms, more flexible governance structures are established with different threshold values for forming collegial bodies. The findings of the study have practical significance for Russian business entities in structuring cross-border transactions and minimizing legal risks when cooperating with counterparties from the Middle Eastern BRICS member states.

Keywords: corporate law, corporate governance, Middle-East countries, Egypt, Islamic Republic of Iran, United Arab Emirates.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время к числу полноправных членов БРИКС относятся Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Исламская Республика Иран, Республика Египет, Республика Эфиопия, Южно-Африканская республика.

Как отмечает Л. П. Ануфриева, БРИКС представляет собой уникальный формат межгосударственного сотрудничества, основанный на собственном комплексе принципов взаимодействия государств-участников [1, с. 123–124], что усиливает актуальность исследования правового регулирования корпоративных отношений в странах-участницах БРИКС, особенно новых членов объединения.

Россия демонстрирует устойчивый рост торговли со странами БРИКС. В том числе

активно растут взаимные торговые обороты России и государств Ближнего Востока, входящих в БРИКС. Так, по заявлениям открытых источников к 2025 году наблюдается позитивная динамика взаимной торговли России с Египтом¹, ОАЭ² и Ираном³. Актив-

¹ По сообщениям международной медиасети «TV BRICS» товарооборот России с Египтом составил в 2024 году рекордные 8 млрд долларов США при значительной роли России в сельскохозяйственной отрасли Египта. (источник URL: <https://tvbrics.com/news/obem-torgovli-mezhdu-rossiy-i-egiptom-sostavil-8-mlrd-dollarov-ssha-v-2024-godu/>)

² По сообщениям «Коммерсантъ» к 2024 году объемы взаимной торговли России и ОАЭ выросли на 154% по сравнению с показателями на 2019 год (источник URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7734555>)

³ В соответствии с сообщением Минэкономразвития России между Россией и Ираном активно продвигаются двусторонние механизмы взаимодействия, как пример, двустороннее соглашение о свободной торговле от 2025 года (источник URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_tovarooborot_s_iranom_vyros

ное наращивание торговых оборотов России с государствами Ближнего Востока — членами БРИКС подтверждается исследованиями, посвященными укреплению двусторонних торгово-экономических отношений. В частности, М. Хагбин отмечает, что установление крепких торгово-экономических связей с Россией является одним из экономических приоритетов Исламской Республики Иран [2, с. 67–82].

При этом стоит отметить, что рассматриваемые государства являются относительно новыми членами объединения, присоединившись к нему с 1 января 2024 года, что явилось, как отмечается в исследовании А. П. Волкова, крупнейшим расширением БРИКС с момента его основания [3, с. 141].

Следовательно, государства Ближнего Востока — члены БРИКС являются важными участниками экономического взаимодействия и играют важную роль в переориентировании политического и экономического вектора взаимодействия России.

Таким образом, рассматриваемые государства являются актуальными объектами для сравнительных правовых исследований гражданско-правовых отношений в том числе для цели понимания специфики предпринимательской деятельности каждой страны, с которой Россия наращивает торговые обороты и выстраивает более близкие экономические отношения.

Как справедливо отмечает Е. А. Суханов, сравнительно-правовые исследования корпоративных институтов дают возможность «осветить их культурно-историческую обусловленность и основные особенности законодательного оформления», что особен-

но важно при изучении правовых систем, принадлежащих к различным правовым семьям и имеющих специфические исторические корни [4, с. 6].

Корпоративные формы организации предпринимательской деятельности выступают основным инструментом осуществления трансграничных экономических операций, привлечения инвестиций и реализации совместных (межгосударственных) проектов. Понимание особенностей правового статуса юридических лиц, системы корпоративного управления, механизмов защиты прав участников корпоративных отношений в каждой из рассматриваемых юрисдикций является необходимым условием для эффективного структурирования внешнеэкономических сделок и минимизации правовых рисков. Кроме того, государства БРИКС представляют собой различные правовые семьи и традиции правового регулирования, что предопределяет существенные различия в иерархии источников корпоративного права, соотношении законодательного и договорного регулирования, степени диспозитивности корпоративно-правовых норм. Сравнительно-правовой анализ указанных аспектов позволит выявить как общие тенденции развития корпоративного законодательства в странах объединения, так и национальную специфику, учёт которой необходим российским субъектам предпринимательской деятельности при выходе на соответствующие рынки и установлении партнёрских отношений с контрагентами из государств БРИКС.

Целью настоящей работы является исследование источников регулирования отношений по корпоративному управлению в акционерных обществах в Республике Египет, Исламской Республике Иран, Объединенных Арабских Эмиратах и особенностей устройства систем органов управления в акционерных обществах данных государств.

[na_tret_posle_nachala_raboty_zst.html](https://iz.ru/2006985/2025-12-12/putin-otmetil-rost-tovarooborota-rossii-i-irana-v-2025-godu-na-8)) , при этом как замечает Президент России В.В. Путин за 9 месяцев 2025 года товарооборот между Россией и Ираном показывал стабильный рост в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (источник URL: <https://iz.ru/2006985/2025-12-12/putin-otmetil-rost-tovarooborota-rossii-i-irana-v-2025-godu-na-8>)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой проведенного исследования послужил сравнительно-правовой метод. Выбор данного метода обусловлен тем, что рассматриваемые государства (Египет, ОАЭ и Иран) являются представителями различных правовых традиций, что подразумевает различия в подходах к правовому регулированию гражданско-правовых отношений. Посредством сравнительно-правового метода проведено сопоставление схожих институтов корпоративного управления в различных юрисдикциях, а также выявлены общие закономерности и различия в правовом регулировании.

В рамках сравнительного анализа применен функциональный метод в части того, каким образом различные юрисдикции решают вопрос организации органов корпоративного управления.

Формально-юридический метод применен при анализе нормативно-правовых актов и источников регулирования корпоративных отношений в каждой из рассмотренных юрисдикций.

Нормативную базу исследования составили нормативно-правовые акты (Конституция Египта 2014 г., Закон Египта № 159 от 1981 г., Конституция ОАЭ, Кодекс гражданских взаимоотношений ОАЭ от 1985 г., Указ-Закон № 32 от 2021 г. «О коммерческих компаниях», Конституция Исламской Республики Иран 1979 г., Коммерческий (Торговый) кодекс Ирана от 1932 г.), а также подзаконные нормативные, рекомендательные акты и регулятивные акты фондовых бирж рассмотренных государств.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. О РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ

До 1908 г. корпоративное право Республики Египет формировалось под одновременным влиянием английского обычного и кон-

тинентального (прежде всего французского) права.

При этом, как указывает в своем исследовании А. Чихан, выбор юрисдикции (английской или иной европейской) для регистрации компаний не рассматривался как обход закона, а представлял собой официально признанный инструмент под юрисдикцией консульских судов, использовавшийся для привлечения европейских инвестиций; большинство компаний регистрировалось по британскому праву, меньшая часть — по бельгийскому и французскому [5, с. 10].

Основным источником права является Конституция Египта 2014 г. При этом, как отмечает Л.Р. Сюкияйнен, в 1980-м году в Конституцию Египта были внесены изменения, согласно которым принципы Шариата признаются источником права, что отражено в статье 2 Конституции [6, с. 230].

Базовым актом современного корпоративного права выступает Закон № 159 от 1981 г., сочетающий элементы английской и континентальной моделей и детально регламентирующий порядок инкорпорации, оборота акций (долей участия) и структуру органов управления юридических лиц (статьи 53–58, 77–82, 200–205). Египетский исследователь А.М. Абдель-Мегуид связывает становление корпоративного управления с созданием Александрийской фондовой биржи в 1883 г. и введением первых регулятивных требований к эмитентам [7, с. 298].

Важнейшими институциональными регуляторами корпоративного управления в Египте являются Финансовое управление (Financial Regulatory Authority, сокр. FRA), осуществляющее надзор за небанковским финансовым сектором и обеспечивающее соблюдение стандартов прозрачности, раскрытия информации и управления рисками, а также Египетский институт директоров (Egyptian Institute of Directors, EIOD), разработавший в 2005 году национальный

Кодекс корпоративного управления (сейчас действует редакция от 2016 года). Также немало важную роль играют и Правила Египетской фондовой биржи (EGX), выпущенные указом совета директоров FRA от 2014 года № 11, обязательные для компаний, чьи акции обращаются на фондовых рынках, устанавливающие для публичных акционерных обществ такие требования как раскрытие корпоративной информации и наличие независимого аудитора.

Египетская модель корпоративного управления представлена англо-саксонской одноуровневой моделью, в соответствии со статьей 53 Закона № 159. Совет директоров осуществляет полное руководство компанией, при допущении возможности вмешательства со стороны общего собрания в текущую деятельность в случае неисполнения функций советом директоров (статья 54 Закона № 159). При этом компании вступают во внешние хозяйственные отношения через назначаемых уполномоченных работников или агентов.

Кодекс корпоративного управления в свою очередь закрепляет принципы прозрачности, подотчетности и защиты прав акционеров, а также требования к организации специализированных комитетов (аудит, вознаграждения) для компаний, чьи ценные бумаги обращаются на бирже, а также принцип «comply or explain» («соответствуй или объясняй») в качестве метода применения норм кодекса.

2. ОБ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представляют собой федеративное государство; в соответствии со статьей 1 Конституции ОАЭ в их состав входят семь эмиратов, а согласно статье 7 Конституции ОАЭ нормы Шариата являются одним из основных источников законодательства.

Основу регулирования частноправовых и корпоративных отношений составляют федеральные законы и указы-законы

(decree-laws). Федеральные законы принимаются в рамках полного законодательного процесса и применяются единообразно во всех эмиратах, тогда как указы-законы издаются Президентом совместно с Кабинетом в период между сессиями Верховного Совета для оперативного решения неотложных задач и подлежат последующему утверждению этим органом.

Важным актом регулирования корпоративных отношений является Кодекс гражданских взаимоотношений от 1985 года. Как отмечает Л. Р. Сюкияйнен Кодекс гражданских взаимоотношений является примером масштабного заимствования норм Шариата. В статье данного исследователя указано в отношении влияния Шариата на гражданские отношения: «...если суд не находит в нем нужного правила, то применяет шариат, но при условии выбора наиболее приемлемого решения из маликитского и ханбалитского толков фикха. При отсутствии в них необходимого вывода суд обращается к мнениям шафиитской и ханафитской школы исламской правовой доктрины, а выбор среди них диктуется интересами разрешения рассматриваемого спора» [6, с. 239]. Таким образом, можно сказать, что влияние Шариата в ОАЭ на гражданские и в том числе корпоративные отношения, субсидиарно.

Ключевым актом корпоративного законодательства выступает Указ-Закон № 32 от 2021 г. «О коммерческих компаниях», определяющий организационно-правовые формы и основы корпоративного управления. Существенную роль играют решения Кабинета Министров (от англ. Council of Ministers), который согласно статье 60 Конституции ОАЭ является высшим исполнительным органом и участвует в нормотворчестве по корпоративным вопросам; примером являются решения № 109 от 2023 г. «О регулировании процедур, связанных с бенефициарным владельцем», № 77/2022 «Об обществах

с ограниченной ответственностью», № 65 от 2023 г. «О внутренней шариатской палате и шариатском суде».

Корпоративное регулирование конкретизировано в министерских постановлениях, таких как постановления Министерства экономики ОАЭ № 36 от 2023 года «О единой компании» и № 77/2022 от 2022 года «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Важнейшие регуляторы корпоративного управления в финансовом секторе — Центральный банк ОАЭ и Комиссия по фондовому рынку (Securities & Commodities Authority, SCA): Центральный банк устанавливает обязательные стандарты управления и внутреннего контроля для банков и иных финансовых организаций (в т.ч. Положение № 83/2019 от 18.07.2019), а SCA утвердила Руководство по корпоративному управлению для акционерных обществ («The Joint Stock Companies Governance Guide», утвержден Решением Совета директоров SCA № 3/Chairman от 01.02.2020) и контролирует его исполнение публичными компаниями.

В отношении как публичных, так и частных акционерных обществ в ОАЭ представлена классическая одноуровневая модель корпоративного управления. В соответствии со статьёй 143 Указа-Закона № 32 управление компанией осуществляется советом директоров, состоящим из не менее чем трёх и не более чем одиннадцати членов, избираемых на срок до трёх календарных лет. Совет директоров избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и может назначить управляющего директора (managing director). Таким образом, совет директоров совмещает в себе как стратегические, так и управленческие функции, при этом из его состава назначаются лица, уполномоченные на осуществление оперативного руководства компанией. Также п. 8 Руководства по корпоративному управлению ОАЭ предусма-

тривается возможность создания дуальной структуры управления через создание двух комитетов в рамках совета директоров: комитета по управлению и контрольного комитета, что является формой адаптации двухзвенной структуры управления, свойственной государствам континентальной правовой семьи (четкого разграничения управления и контроля), однако в рамках единого органа управления — совета директоров. Полномочия совета директоров определены статьёй 154 Закона: совет обладает всеми необходимыми полномочиями для совершения действий, соответствующих целям компании, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров.

В части Руководства по корпоративному управлению стоит отметить следующее. Данный нормативный акт регулирует формирование и деятельность совета директоров, управление конфликтами интересов, порядок проведения общих собраний, права акционеров и стейкхолдеров, требования к обязательным комитетам совета директоров, систему внутреннего контроля и аудита, а также положения о раскрытии корпоративной информации. При этом несмотря на то, что самим документом закрепляется принцип «соблюдай или объясняй» в его преамбуле, фактически, документ содержит механизмы императивного воздействия (санкции, указанные в статье 82 Руководства) за факты грубого нарушения положений Руководства.

При этом в ОАЭ представлена необычная форма реализации исламских принципов в структуре корпоративного управления. Ранее упомянутым Решением Кабинета министров от 2023 года № 65 «О внутренней шариатской палате и шариатском суде» устанавливаются внутрикорпоративные шариатские палаты, аналогичные по своему функционалу комитетам по корпоративной этике и занимающиеся контролем исполнения норм шариата внутри корпораций.

Указанное является интересным примером практического влияния арабской культуры и Шариата на сферу корпоративного управления.

3. О РЕСПУБЛИКЕ ИРАН

Исламская Республика Иран характеризуется значительной политико-экономической закрытостью. Конституция, принятая в период исламской революции 1979 г., придает центральное значение религиозному компоненту государственного строя: шариат и «воля Бога» в соответствии со ст. 2 признаются высшей ценностью и основным источником права, а статья 4 требует, чтобы все законы и регулятивные акты основывались на «критериях ислама».

Как отмечают В.В. Гончаров и О.К. Гагик, правовая система Ирана сочетает элементы мусульманской и романо-германской традиций; основным источником права являются законы, однако значимую роль играют и «фетвы», которые, в силу статьи 167 Конституции, могут применяться судами при отсутствии подходящих законодательных норм и обладать общеобязательным характером [8, с. 244].

В отличие от рассмотренных арабских государств, в Иране отсутствует отдельный закон о компаниях: корпоративные отношения регулируются Коммерческим (Торговым) кодексом 1932 г., созданным по образцу французских и немецких торговых кодексов, который охватывает вопросы создания, деятельности и прекращения корпораций. На уровне министерств специализированные органы, формирующие политику корпоративного управления, не выделяются, однако в рамках Организации по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Organization, сокр. SEO) в 2022 году была принята инструкция о корпоративном управлении для компаний, чьи акции обращаются на Бирже Тегерана.

При этом в отношении акционерных обществ в Иране представлена одноуровневая модель корпоративного управления.

В соответствии со статьёй 107 Кодекса управление компанией осуществляется советом директоров, состоящим из не менее чем пяти членов для публичных акционерных обществ, избираемых общим собранием акционеров. Совет директоров избирает из своего состава председателя и заместителя председателя, а также назначает управляющего директора из числа физических лиц (статьи 119 и 124), при этом лицо не может занимать должность управляющего директора более чем в одной компании (статья 126). Таким образом, совет директоров совмещает в себе как стратегические, так и управленческие функции, при этом из его состава или извне назначается лицо, уполномоченное на осуществление оперативного руководства компанией в пределах делегированных полномочий (статья 125). Как отмечает в своей работе Э. Балавар многие инструменты регулирования деятельности директоров развиты в законодательстве Ирана (принцип делового решения, фидуциарность их обязанностей) и регулируются законом, но при этом вопросы добросовестности поведения членов совета директоров регулируются исламским правом (фикхом) [9, с. 10, 13].

Инструкция по корпоративному управлению Ирана устанавливает обязательные требования для эмитентов, зарегистрированных на иранских биржах, одновременно закрепляя принципы прозрачности, подотчётности совета директоров, защиты прав акционеров и заинтересованных сторон, а также императивные нормы по созданию специализированных комитетов (аудита, назначений, рисков) с обязательным участием независимых членов и предусматривая систему санкций за нарушение требований корпоративного управления — от письменного предупреждения до денежных штрафов и дисквалификации руководителей (статья 42 Инструкции). Указанный нормативный акт качественно отличается от ранее рассмотренных, ведь фактически

закрепляет императивные требования к корпоративному управлению публичными компаниями, которые в ранее рассмотренных юрисдикциях применяются к публичным компаниям по принципу «соответствуй или объясняй».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Корпоративное право рассмотренных стран сочетает кодифицированные нормы романо-германской традиции с исламским правом (шариатом), которое выступает как субсидиарный источник.

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы относительно источников корпоративного права и подходов к организации корпоративных органов управления в Египте, ОАЭ и Иране.

1. Общей чертой правовых систем всех трёх рассмотренных государств выступает конституционное закрепление шариата в качестве главного или основного источника права. Вместе с тем степень конкретизации корпоративно-правового регулирования и характер нормативной базы существенно различаются.

В Египте и ОАЭ действуют специализированные законы о компаниях: Закон № 159 от 1981 года в Египте и Указ-Закон № 32 от 2021 года в ОАЭ. Иран, напротив, не имеет отдельного закона о компаниях и продолжает применять Коммерческий (Торговый) кодекс 1932 года, созданный по образцу французских и немецких торговых кодексов. При этом ОАЭ характеризуются наиболее развитой системой подзаконного регулирования, включающей решения Кабинета Министров и постановления профильных министерств.

В Египте и ОАЭ важнейшую роль в регулировании корпоративного управления играют специализированные органы финансового надзора: в Египте — Финансовое управление (FRA) и Египетский институт директоров (EIOD), в ОАЭ — Центральный банк и Комиссия по фондовому рынку (SCA).

В Иране полномочия регулирования отношений по корпоративному управлению в отношении публичных акционерных обществ возложены на Организацию по ценным бумагам и биржам (SEO).

Египетский кодекс функционирует на основе принципа «соответствуй или объясняй»: данный подход позволяет сочетать унификацию стандартов корпоративного управления с учётом индивидуальных особенностей отдельных компаний, при этом несоответствие изложенным правилам возлагает на корпорацию обязанность раскрыть информацию о применяемых альтернативных механизмах. Руководство по корпоративному управлению ОАЭ, несмотря на аналогичное номинальное наименование, по своей правовой природе имеет признаки императивности: все нормы сформулированы в императивной форме, а за их нарушение предусмотрены санкции в форме предупреждений штрафов и передачи материалов в суд (статья 82), что сближает модель ОАЭ с подходом, характерным для Ирана в части императивности положений нормативных актов, регламентирующих корпоративное управление. В Иране же аналогичных источников не выявлено, однако Инструкция по корпоративному управлению, схожая по своему правовому содержанию с классическими кодексами корпоративного управления, представляет собой классический нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к корпоративному управлению публичных компаний, а также санкции за их нарушение.

В отношении признания Шариата стоит отметить, что Египет и Иран декларируют Шариат (или же его принципы) в качестве главного источника права на конституционном уровне, однако на уровне корпоративного законодательства фактически воспроизводят континентально-европейские (прежде всего французскую и германскую) подходы к регулированию, ОАЭ в свою оче-

редь декларирует нормы Шариата в качестве одно из основных источников права, фактически приравнивая его к иным источникам права. Египет реципировал смешанную англо-французскую модель через Закон 1981 года, Иран французско-германскую через Коммерческий кодекс 1932 года, ОАЭ же через Указ-закон 2021 года, очевидно вдохновлённый европейскими образцами. При этом в рассматриваемых государствах Шариат в различных формах оказывает объективное влияние на организацию корпоративного управления. Из указанного можно сделать вывод, что нормы Шариата в рассмотренных исламских государствах имеют опосредованное, субсидиарное влияние на правовое регулирование корпоративного управления при главенствующем значении писанных законов.

2. Посредством сравнительного анализа рассматриваемых юрисдикций можно сделать вывод, что сущность права арабских стран определяется гибридным характером, обусловленным историческими особенностями развития арабских государств, что отмечается в работе В. В. Сдобникова [10, с. 77–78].

К числу объединяющих элементов следует отнести: конституционное признание шариата в качестве источника права; ис-

пользование одноуровневой модели корпоративного управления для акционерных обществ с совмещением в совете директоров стратегических и оперативных функций; широкий спектр организационно-правовых форм; наличие специализированных регуляторов финансового рынка.

Во всех трёх исследованных государствах в отношении акционерных обществ закреплена классическая одноуровневая модель корпоративного управления, при которой структура органов управления представлена общим собранием акционеров и советом директоров. Принципиальной особенностью данной модели выступает совмещение советом директоров как стратегических, так и управленческих функций: из состава совета директоров назначаются лица, уполномоченные на осуществление оперативного руководства компанией.

Выявленные особенности необходимо учитывать российским субъектам предпринимательской деятельности при структурировании трансграничных операций, выборе юрисдикции для осуществления совместных проектов и оценке правовых рисков при установлении партнёрских отношений с контрагентами из государств Ближнего Востока — членов БРИКС.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ануфриева Л. П. БРИКС: о правовой природе и принципах сотрудничества // Актуальные проблемы российского права. — 2019. — № 12(109). — С. 123–133 — DOI: 10.17803/1994-1471.2019.109.12.123-133.
2. Хагбин М. Роль суверенных организаций Ирана в укреплении торгово-экономических отношений с Россией // Политология. История. Международные отношения. — 2022. — № 1. — С. 67–82. — DOI: 10.28995/2073-6339-2022-1-67-82.
3. Волков А. П. БРИКС в условиях формирования полицентричного мира: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» — Москва, 2025 — 209 с.
4. Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. — М.: Статут, 2014. — 456 с.
5. Artunç C. Choice of Law in Egypt, 1887-1913. — Middlebury: Middlebury College, 2021. — С. 1–29 — DOI: <https://doi.org/10.1111/ehr.13247>.
6. Сюкияйнен Л. Р. Фикх — источник современного права в арабских странах / Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2019. — № 4. — С. 222–245. — DOI: 10.17323/2072-8166.2019.4.222.245.

7. *Abdel-Meguid A. M.* Corporate Governance in Egypt. – 2015. – С. 296-306 – DOI: 10.22495/cocv18i3siart5
8. *Гончаров В. В., Гагик О. К.* Особенности системы источников конституционного права в Исламской Республике Иран // *Studia Politologiczne* – 2021 – С. 238–244 – DOI: 10.33896/SPolit.2021.60.12.
9. *Balavar E.* Duties of Directors under the Iranian Law: A Rigorous Review in Comparison with Other Jurisdictions // *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*. – 2024. – Vol. 9, № 4. – С. 1–17 – DOI: 10.47405/mjssh.v9i4.2626.
10. *Сдобников В. В.* Различия в корпоративном праве России и арабских стран и их влияние на переводческую деятельность / В.В. Сдобников, Е.А. Пронина // *Научный диалог*. – 2023. – Т. 12. – № 1. – С. 69–89. – DOI: 10.24224/2227-1295-2023-12-1-69-89.

REFERENCES

1. *Anufrieva L. P.* BRICS: LEGAL NATURE AND PRINCIPLES OF COOPERATION // *Actual problems of Russian law* – 2019, No. 12(109), P. 123–133 – DOI: 10.17803/1994-1471.2019.109.12.123-133.
2. *Khagbin M.* The role of Iranian sovereign organizations in strengthening trade and economic relations with Russia // *Political science. History. International relations*. – 2022, No. 1, P. 67–82. – DOI: 10.28995/2073-6339-2022-1-67-82.
3. *Volkov A. P.* BRICS in the context of polycentric world formation: dissertation for the degree of Candidate of Political Sciences; Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation” – Moscow, 2025, 209 p.
4. *Sukhanov E. A.* Comparative Corporate Law. – М.: Statut, 2014, 456 p.
5. *Artunç C.* Choice of Law in Egypt, 1887–1913. – Middlebury: Middlebury College, 2021, С. 1–29, DOI: <https://doi.org/10.1111/ehr.13247>.
6. *Syukiyainen L. R.* Fikh as Source of Contemporary Law in Arab Countries // *Law. Journal of the Higher School of Economics*. – 2019, No. 4, P. 222–245. – DOI: 10.17323/2072-8166.2019.4.222.245.
7. *Abdel-Meguid A.M.* Corporate Governance in Egypt. – 2015, С. 296–306 – DOI: cocv18i3siart5
8. *Goncharov V. V., Kazakhetsian G. O.* Features of the system of sources of constitutional law in the Islamic Republic of Iran // *Studia Politologiczne* – 2021, P. 238–244 – DOI: 10.33896/SPolit.2021.60.12.
9. *Balavar E.* Duties of Directors under the Iranian Law: A Rigorous Review in Comparison with Other Jurisdictions // *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*. – 2024, Vol. 9, No. 4, С. 1–17 – DOI: 10.47405/mjssh.v9i4.2626.
10. *Sdobnikov V. V.* Differences in Corporate Law of Russia and Arab States: Influence on Translation Activity / V. V. Sdobnikov, E. A. Pronina // *Nauchnyi dialog*. – 2023, Vol. 12, No. 1, P. 69–89. – DOI: 10.24224/2227-1295-2023-12-1-69-89.

Информация об авторе

ЖЕЛЕЗЦОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ

Аспирант Кафедры правового регулирования предпринимательской деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия
e-mail: maks.zheleztsov@yandex.ru

Научный руководитель:

СВИРИДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, Российская Федерация

About the author

MAKSIM L. ZHELEZTSOV

Postgraduate student of Department of Legal Regulation of Entrepreneurial Activity of the Law Faculty of the Financial University under the Government of the Russian Federation Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-9809-1013

Scientific supervisor:

EKATERINA A. SVIRIDOVA

PhD in Law, associate professor, Associate Professor of the Department of Legal Regulation of Economic Activities, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Статья поступила в редакцию 05.03.2026; одобрена после рецензирования 26.03.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 05.03.2026; approved after reviewing 26.03.2026; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.